

PRINCIPLES OF SPECIALIZED URGENT TREATMENT FOR PATIENT WITH SEVERE POLYTRAUMA**Pankov I.,**

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Sirazitdinov S.

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ТЯЖЕЛОЙ ПОЛИТРАВМОЙ**Панков И.О.**

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7528494>

Abstract

The article presents the results of the next specialized assistance for 224 patients with severe polytrauma limb bones brought to the emergency department of the trauma center in the Republican Clinical Hospital. The main directions and stages of the treatment and diagnostic procedures in patients with severe multiple injuries depending on the type and severity of injury and on the severity of the patients condition. The most reasonable method of surgical treatment of multiple extremity fractures at the first stage is a method to assist external fixation apparatus of external fixation. In all cases we reach the positive results of the treatment.

Аннотация

В статье представлены результаты оказания специализированной помощи 224 пострадавшим с тяжелой политравмой, находившихся на лечении в отделении травматологии Центра травмы Республиканской клинической больницы. Определены основные направления и этапы лечебно-диагностических мероприятий у пациентов с тяжелой скелетной в зависимости от вида и тяжести повреждений, тяжести состояния пациентов. Наиболее оправданным методом хирургического лечения множественных переломов костей конечностей на первом этапе оказания помощи является метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Во всех случаях достигнуты положительные результаты лечения.

Keywords: multiple injuries (polytrauma), multiple fractures of the extremities, external fixation, external fixing device.

Ключевые слова: тяжелая политравма, множественные переломы костей конечностей, чрескостный остеосинтез, аппарат Илизарова, аппарат внешней фиксации.

Актуальность проблемы. Пострадавшие с тяжелой политравмой костей конечностей представляют особую категорию пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. К особенностям таких повреждений следует отнести шок и острую массивную кровопотерю, сопровождающие большинство переломов, а также развитие ранних тяжелых осложнений со стороны свертывающей системы крови, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, нередко приводящих к летальному исходу. Клиническая картина и тяжесть состояния пациентов значительно отягощаются нередким сочетанием переломов костей конечностей с тяжелой черепно-мозговой травмой, тяжелой травмой груди и живота.

Летальность при тяжелой политравме достигает 40% и выше. Основными причинами летальных исходов в первые часы после таких повреждений являются шок и острая массивная кровопотеря, в более позднее время – тяжелые мозговые расстройства и сопутствующие осложнения [1, С. 5; 3, С. 17]. В ряду ранних осложнений на первое место выступают осложнения со стороны свертывающей системы крови. Частота возникновения тромбозов глубоких вен нижних конечностей, по данным литературы, составляет 40-60%, тромбоэмболия легочной артерии отмечена в 2-10% случаев. Другим тяжелым осложнением множественных переломов костей конечностей, а также сочетанных повреждений является развитие синдрома жировой эмболии,

по частоте не уступающем венозным тромбозам, осложненным [2, С. 57-62; 5, С. 127-137; 9, С. 1].

Среди поздних осложнений, нередко приводящих к стойкой утрате трудоспособности и снижению качества жизни, необходимо отметить замедленную консолидацию переломов, формирование ложных суставов, развитие тяжелых стойких контрактур и деформирующих артрозов суставов конечностей. Выход на инвалидность достигает 25-45% [4, С. 53; 6, С. 43-47].

Лечение переломов костей конечностей при тяжелой политравме представляет одну из наиболее актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Оперативное лечение в настоящее время является основным при рассматриваемой категории повреждений. При этом, большинство травматологов придерживается концепции раннего оперативного лечения переломов. В последние десятилетия наибольшую актуальность приобретает концепция организации лечебного процесса и оказания высококвалифицированной помощи пациентам с переломами костей конечностей при политравме с учетом принципа damage control (контроля повреждения) при их поступлении в приемное отделение специализированных стационаров многопрофильных клиник [7, С. 78-84; 8, С. 81-84].

Материалы и методы исследования. В статье представлены результаты лечения 224 пострадавших с тяжелой скелетной политравмой, находившихся на лечении в отделении травматологии Центра травмы Республиканской клинической больницы в 2016-2020 гг. Все пациенты с тяжелой политравмой были доставлены в приемное отделение Центра травмы Республиканской клинической больницы с явлениями травматического (как правило, II-IV ст.) шока. Пострадавшие с тяжелой черепно-мозговой травмой имели различные степени утраты сознания. Все это требовало принятия экстренных мер оказания специализированной медицинской помощи. При поступлении пациентов в состоянии тяжелого травматического шока на первое место выступают противошоковые мероприятия. Весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий проводится на фоне противошоковой терапии. Оказание экстренной помощи пострадавшим проводится в условиях шоковой операционной приемного отделения.

Нами определены основные направления и этапы лечебно-диагностических мероприятий у пациентов при их поступлении в приемное отделение, – это точность и своевременность диагностики всех видов повреждений, включая полноценное клинико-рентгенологическое исследование; своевременность и адекватность оказания высококвалифицированной помощи, выбор метода лечения, способ репозиции и фиксации переломов; своевременность и правильность выполнения лечебных манипуляций и оперативных пособий; преемственность в лечении пациентов (принцип damage control). Здесь необходимо отметить, что последовательность оказания помощи, проведение комплекса лечебных мероприятий, в том числе,

оперативных пособий, должны проводиться в соответствии с видом и тяжестью повреждений, определяющими возможное развитие травматической болезни.

При переломах костей конечностей в сочетании с повреждениями внутренних органов, интракраниальными гематомами оперативные вмешательства по экстренным показаниям выполняются двумя и более операционными бригадами в условиях шоковой операционной приемного отделения. Оперативная репозиция и стабилизация переломов является важнейшим компонентом противошоковой терапии и профилактикой осложнений травматической болезни. Непременным условием оказания помощи являются точность выполнения оперативных манипуляций и минимализация времени оперативного вмешательства.

При тяжелых повреждениях у пациентов в критическом состоянии оказание высококвалифицированной оперативной помощи должно сводиться к минимуму (принцип damage control). На первом этапе лечения выступает противошоковая терапия. Оперативные вмешательства при переломах костей конечностей выполняются в отсроченном порядке после вывода пострадавших из состояния тяжелого шока и нормализации основных физиологических показателей. Попытка оперативной репозиции у пациентов, находящихся в критическом состоянии, может привести к усугублению шока с возможным летальным исходом. На данном этапе лечения необходимо ограничиться полноценным шинированием поврежденных конечностей.

При множественных переломах костей конечностей без угрозы кровотечений оперативные вмешательства выполняются после выведения пострадавших из шока и стабилизации артериального давления. Оперативная репозиция переломов и стабилизация отломков костей является важнейшим мероприятием, направленным на устранение шокогенных очагов и профилактику возможного развития синдрома жировой эмболии и нарушений со стороны свертывающей системы крови. Наиболее оправданным методом лечения при поступлении пациентов в стационар является чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации. При открытых переломах по экстренным показаниям производится первичная хирургическая обработка, чрескостный остеосинтез под визуальным контролем. При закрытых переломах костей конечностей оперативные вмешательства выполняются по неотложным показаниям. Оперативная репозиция достигается на операционном ортопедическом столе; применяется закрытый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации.

При угрожающей или развившейся жировой эмболии оперативные вмешательства выполняются по экстренным показаниям с целью стабилизации переломов. Применяется закрытый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации.

При поступлении пострадавших с переломами костей конечностей в зависимости от вида и тяжести повреждений, а также состояния пациентов

применяется чрескостный остеосинтез по Илизарову как наиболее щадящий метод оперативного лечения. Нами разработаны и успешно применяются оригинальные клинически обоснованные компоновки аппаратов внешней фиксации на основе метода Г.А.Илизарова, а также методики оперативного лечения переломов. Одномоментная закрытая репозиция на операционном ортопедическом столе достигается в минимальные сроки (5-10 минут). Обезболивание – наркоз или центральная сегментарная блокада в зависимости от вида повреждений.

Как правило, аппарат монтируется из 2-3 дуговых или кольцевых опор комплекта Илизарова с кронштейнами, которые соединяются между собой с помощью резьбовых стержней. В отломки выше и ниже места перелома вводятся костные стержневые винты Шанца, которые закрепляются в кронштейнах на опорах аппарата. Крупные промежуточные фрагменты при оскольчатых и двойных переломах также фиксируются винтами Шанца или спицами с упорами. Перемещения в опорах по винтам Шанца достигается репозиция перелома. По достижении репозиции перелома аппарат переводится в режим стабильной фиксации.

По улучшению состояния пациентов с целью их ранней активизации в ряде случаев возможна замена аппарата внешней фиксации на различные современные погружные конструкции. Принцип damage control в травматологии заключается в замене, в ряде случаев, (как правило, при переломах бедра, костей голени) аппаратов внешней фиксации на погружные конструкции. В процессе повторного оперативного лечения производится последовательный демонтаж аппарата внешней фиксации без нарушения ранее достигнутой репозиции перелома. При переломах трубчатых костей применяется остеосинтез штифтами с блокированием, обеспечивающий стабильный остеосинтез. Дополнительная внешняя иммобилизация конечностей не применяется. Это способствует началу ранних активных движений в суставах, а также нагрузке поврежденных конечностей, что является профилактикой возможного развития стойких контрактур суставов, а также условием восстановления функции поврежденных конечностей.

Результаты лечения и их обсуждение. Оценены результаты оперативного лечения у 224 пациентов с тяжелой политравмой костей конечностей, находившихся на лечении в отделении травматологии Центра травмы РКБ за период 2016-2020 г.г. Летальные исходы в ближайшие после госпитализации сроки отмечены у 12. Это были пострадавшие, доставленные в приемное отделение в крайне тяжелом, в ряде случаев, терминальном, состоянии, получившие травмы в результате падения с большой высоты, дорожно-транспортных происшествий. Всем пострадавшим была оказана специализированная и высоко квалифицированная помощь по экстренным показаниям. В зависимости от вида повреждений, тяжести общего состояния пациентов им были выполнены оперативные вмешатель-

ства по экстренным или неотложным (в отсроченном порядке ввиду крайне тяжелого состояния после проведения комплексной противошоковой терапии) показаниям. У всех пролеченных пациентов с тяжелыми множественными переломами костей конечностей на момент выписки и в отдаленном периоде отмечены положительные результаты лечения.

Таким образом, алгоритм оказания специализированной, в том числе, высоко квалифицированной, помощи пострадавшим с тяжелой скелетной политравмой, поступившим в приемное отделение Центра травмы РКБ определялся с учетом вида и тяжести повреждений, степени травматического шока, тяжести общего состояния пациентов.

Все лечебно-диагностические мероприятия проводились по экстренным или неотложным показаниям на фоне комплексной противошоковой терапии.

При тяжелых множественных переломах костей конечностей без угрозы кровотечений оперативная репозиция и стабилизация переломов производилась по неотложным показаниям также после купирования явлений травматического шока, нормализации основных клинико-лабораторных показателей в условиях шоковой операционной приемного отделения. При этом, репозиция и стабилизация костных фрагментов является важнейшим мероприятием, направленным на устранение шокогенных очагов и профилактику возможного развития осложнений со стороны нарушенной крови (синдрома жировой эмболии, венозных флелотромбозов). Наиболее оправданным и щадящим методом оперативного лечения при поступлении пациентов в стационар является чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации на основе метода Илизарова. При этом, в дальнейшем не исключается замена аппарата внешней фиксации на погружные конструкции с целью скорейшего восстановления функции поврежденных сегментов опорно-двигательного аппарата (damage control в травматологии и ортопедии).

Во всех случаях оказания специализированной, в том числе, высоко квалифицированной, помощи пациентам с множественными переломами костей конечностей получены положительные ближайшие и отдаленные результаты лечения.

Список литературы:

1. Агаджанян В.В. Политравма: проблемы и практические вопросы / В.В. Агаджанян // Политравма. – 2006. - №1 – С. 5-8.
2. Агаджанян В.В. Вариабельность стандартов диагностики, профилактики и лечения венозных тромбозов у пациентов в травматологии и ортопедии / В.В. Агаджанян, И.В. Власова, С.В. Власов // Политравма. – 2016. - № 1. – С. 57-62.
3. Апагуни А.Э. Анализ летальности пациентов с тяжелыми сочетанными повреждениями костей конечностей / А.Э. Апагуни, И.И. Сергеев, А.К. Шишманиди, М.И. Ульяновченко // Материалы III съезда травматологов-ортопедов Уральского

Федерального округа. – Екатеринбург. – 2012. – С. 17-19.

4. Гилев Я.К. Интрамедуллярный остеосинтез штифтами с блокированием у больных с политравмой / Я.К. Гилев, А.А. Пронских, А.Ю. Милюков // Политравма. – 2009. - №1 – С.53-57.

5. Николаев К.Н. Применение метода электростимуляции для профилактики венозных тромбозных осложнений у раненых и пострадавших с сочетанной травмой нижних конечностей / К.Н. Николаев, Д.Р. Ивченко, А.В. Акимов // Травматология и ортопедия России. – 2020. - №1. – Т.26. – С. 127-137.

6. Пронских А.А. Тактика лечения поврежденной опорно-двигательной системы у больных с политравмой / А.А. Пронских // Политравма. – 2006. - №1 – С. 43-47.

7. Соколов В.А. Профилактика и лечение осложнений политравмы в постренимационном периоде / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. - №1 – С.78-84.

8. Соколов В.А. «Damage Control» - современная концепция лечения пострадавших с критической политравмой / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2005. - №1 – С.81-84.

9. Федоров В.Г. Частота и характер тромбозных осложнений у пациентов с переломами костей нижних конечностей / В.Г. Федоров, И.В. Кузин, О.Н. Шапранов // Современные проблемы науки и образования. – 2020. - №4 – С. 1.

THE CHOICE OF THE OPTIMAL STATIN IN THE TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS

Akhmedova D.B.

*student of the medical faculty of the Dagestan State Medical University
Makhachkala, Dagestan*

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТАТИНА В ЛЕЧЕНИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Ахмедова Д.Б.

*студентка лечебного факультета Дагестанского Государственного Медицинского Университета
Махачкала, Дагестан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533382>

Abstract

Cardiovascular diseases firmly hold leading positions in the structure of mortality. Atherosclerotic vascular lesions play a decisive role in the pathogenesis of these diseases. This article compares two drugs for the treatment of atherosclerosis: atorvastatin and simvastatin.

Аннотация

Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают лидирующие позиции в структуре смертности населения. В патогенезе данных заболеваний решающую роль играет атеросклеротическое поражение сосудов. В данной статье проводится сравнительная оценка двух препаратов для лечения атеросклероза: аторвастатина и симвастатина.

Keywords: atherosclerosis, lipoproteins, cholesterol, atorvastatin, simvastatin.

Ключевые слова: атеросклероз, липопротеины, холестерин, аторвастатин, симвастатин.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают лидирующие позиции в структуре смертности населения и остаются социально значимой и экономической проблемой как в развивающихся, так и в экономически развитых странах, в том числе и в России. А в патогенезе данных заболеваний решающую роль играет атеросклеротическое поражение сосудов. Рост числа летальных осложнений атеросклероза остаётся одной из важных и нерешенных задач медицины.

В настоящее время выделено несколько теорий атерогенеза, и все они имеют право на существование. Однако ведущую роль в происхождении атеросклероза по-прежнему занимает "липидная теория", сформулированная нашим соотечественником Н.Н.Аничковым более 100 лет назад, согласно

которой атеросклероз развивается вследствие нарушения метаболизма липопротеинов. Два главных ХС-переносящих класса липопротеинов плазмы - ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности) имеют в организме разные назначения. "Атерогенные" ЛПНП контактируют с определёнными рецепторами, в результате чего осуществляется рецептор-опосредованный захват ЛПНП и транспорт холестерина в клетки. "Антиатерогенные" ЛПВП способны захватывать избыточный холестерин при контакте с мембранами клеток и транспортировать его в печень его в печень, где происходит дальнейший катаболизм ХС с образованием желчных кислот. У больных с гиперхолестеринемией заметно отслеживается взаимосвязь между высоким уровнем